

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ТОРГОВЛЕ ЛЮДЬМИ В УЗБЕКИСТАНЕ

Каимходжаев Ойбек Абдукаримович

Начальник УКД ОВД Яшнобадского района города Ташкента

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13925624>

Аннотация: В статье проводится анализ современного состояния борьбы с торговлей людьми в Узбекистане. Он показывает, что сформировано законодательство по противодействию торговле людьми и оказанию помощи жертвам этого преступления, разработана программа по повышению эффективности деятельности государственных органов и неправительственных организаций и их взаимодействия в данной сфере.

Ключевые слова: правовой анализ. противодействие торговле людьми, международное сотрудничество, ратификация, жертва торговли людьми.

Annotation: This article views the actual state analyses of human commerce in Uzbekistan. It shows that the law on counteraction human commerce and victims' help is in force, the program on state and non-state activity effectiveness rise and interaction is worked out.

Key words: legal analysis. combating human trafficking, international cooperation, ratification, victim of human trafficking.

Izoh. Maqolada O'zbekiston Respublikasida va jahonda odam savdosiga qarshi kurashning huquqiy tahlili, maqolada, shuningdek, odam savdosiga qarshi kurashda xalqaro hamkorlikning ayrim jihatlari muhokama qilinadi.

Kalit so'zlar: huquqiy tahlil. odam savdosiga qarshi kurash, xalqaro hamkorlik, ratifikatsiya, odam savdosi qurboni.

В соответствии со статьей 13 Конституции Республики Узбекистан [1] свобода, честь, достоинство и другие неотъемлемые права человека относятся к высшим ценностям; согласно статье 44 Конституции Республики Узбекистан запрещается принудительный труд, иначе как в порядке исполнения наказания, назначенного по решению суда, либо в других случаях, предусмотренных законом.

Сегодня Узбекистан стремительно развивается. Республике проводятся глубокие реформы во всех сферах. Подчеркнем еще одно, человек, его права и свободы в демократическом правовом государстве составляют высшую социальную ценность. Их обеспечение и защита являются важнейшими функциями правового государства [2, с.9]. Узбекистан ратифицировал ряд международных документов по противодействию торговле людьми, включая Конвенцию ООН о борьбе с торговлей людьми и с эксплуатацией проституции третьими лицами (1949 г.); Конвенцию ООН против транснациональной организованной преступности (2000 г.); Протокол ООН о торговле людьми (2000 г.); Конвенцию о правах ребенка (1989 г.) и Факультативный протокол к Конвенции о правах ребенка, касающийся торговли детьми, детской проституции и детской порнографии (2000 г.).

Ратификация данных международных документов предполагает обязательства в области борьбы с торговлей людьми, выполнению которых придается высокое

значение, в том числе в рамках исполнения Стратегии развития нового Узбекистана на 2022-2026 годы [3], стратегии «Узбекистан- 2030» [4] и Целей в области устойчивого развития, принятых ООН в 2015 году [5].

На основании ратифицированных международных документов Узбекистан от 17 август 2020 года принял Закон «О противодействии торговле людьми» [6] (Закон о противодействии торговле людьми в новой редакции) в новой редакции.

Закон вводит новые понятия, такие как «жертва торговли людьми», «лицо, подозреваемое в том, что стало жертвой торговли людьми», «идентификация жертв торговли людьми», и определяет их права. В соответствии с этим жертва торговли людьми или лицо, подозреваемое в её принадлежности, имеет право на временное убежище, медицинскую, психологическую, юридическую помощь и другую необходимую помощь, включая практическую помощь в возвращении в страну происхождения или государство постоянное место жительства.

В Законе о противодействии торговле людьми определен статус Национальной и территориальных комиссий по противодействию торговле людьми и принудительному труду, национального докладчика, указаны полномочия Кабинета Министров и ответственных госорганов.

В статье 6 Закона предусмотрено, что Национальная комиссия по противодействию торговле людьми и принудительному труду координирует деятельность органов государственной власти и управления, других организаций в области противодействия торговле людьми. Она состоит из Подкомиссии по вопросам противодействия торговле людьми и Подкомиссии по вопросам противодействия принудительному труду, а порядок формирования и организации деятельности комиссии определяется Президентом Республики Узбекистан.

Территориальные комиссии по противодействию торговле людьми и принудительному труду координируют деятельность территориальных подразделений органов государственной власти и управления, других организаций, а порядок организации деятельности территориальных комиссий в Республике Каракалпакстан, областях, городе Ташкенте, районах (городах) определяется решением Национальной комиссии по противодействию торговле людьми и принудительному труду (статья 7).

Функции Национального докладчика выполняет председатель Национальной комиссии по противодействию торговле людьми и принудительному труду (статья 8).

Государственными органами, непосредственно осуществляющими деятельность по противодействию торговле людьми, являются Министерство внутренних дел Республики Узбекистан, Генеральная прокуратура Республики Узбекистан, Служба государственной безопасности Республики Узбекистан, Министерство занятости и трудовых отношений Республики Узбекистан, Министерство иностранных дел Республики Узбекистан, дипломатические представительства и консульские учреждения Республики Узбекистан за рубежом, Министерство здравоохранения Республики Узбекистан. Деятельность по противодействию торговле людьми могут осуществлять и другие государственные органы в соответствии с законодательством (статья 10).

Согласно статье 17, государственные органы и учреждения, органы самоуправления граждан, негосударственные некоммерческие организации и другие

институты гражданского общества, а также граждане могут оказывать содействие государственным органам, осуществляющим деятельность по противодействию торговле людьми.

В законе о противодействии торговле людьми также обсуждаются вопросы профилактики торговли людьми, включая проведение постоянного мониторинга, повышение информированности общества об опасных ситуациях, разработку и реализацию образовательных программ в государственных и частных учебных заведениях, создание единой информационной базы данных, идентификацию жертв торговли людьми и сотрудничество государственных органов по их защите и оказание им помощи, и также особенности противодействия торговле несовершеннолетними.

В Министерстве внутренних дел (МВД) имеется подразделение, занимающееся исключительно борьбой с торговлей людьми, а Инспекция труда отвечала за проведение проверок, в том числе проверок признаков принудительного труда. Правительство продолжало проводить тренинги, семинары и конференции по вопросам торговли людьми для милиции, судей и других государственных служащих, включая трудовую инспекцию, и провело ряд мероприятий в партнерстве с международными организациями и гражданским обществом, включая обучение по выявлению жертв и НМП (Национальный механизм обращения за помощью) [7].

Необходимо отметить, что в Республике Узбекистан огромное внимание уделяется вопросам профилактики преступлений, особенно связанных с торговлей с людьми, принимаются меры по раннему выявлению жертв торговли людьми, оказания им необходимой психологической, правовой, медицинской и другой помощи, а также принятие всех необходимых мер по разоблачению лиц, причастных к совершению данных преступлений.

Безусловно, торговля людьми признается международным правом одним из опаснейших видов транснациональной организованной преступности в целях получения криминального дохода. Торговля людьми является актуальной социальной и правовой проблемой для государств-участников СНГ.

Правоохранительными органами выявляется все большее число преступлений, связанных с трудовой и сексуальной эксплуатацией людей, в том числе с вовлечением несовершеннолетних и людей с ограниченными возможностями.

Проблема незаконного вывоза (ввоза) людей из государств их происхождения в другие страны в целях эксплуатации представляет собой угрозу национальной безопасности. В Узбекистане на государственном уровне уже принят ряд законов и законодательных актов, регулирующих те или другие стороны миграции населения. Однако, на сегодняшний день этого недостаточно [8].

Основными направлениями сотрудничества в противодействии торговле людьми являются:

- совершенствование правового, информационно-аналитического и научного обеспечения противодействия торговле людьми;

- разработка и реализация комплексных (целевых) государственных (межгосударственных) программ, которые предусматривают профилактические меры по выявлению и устранению (нейтрализации, минимизации) причин и условий, способствующих торговле людьми;

пресечение деятельности, направленной на завуалированное вовлечение граждан в различные формы эксплуатации;

повышение эффективности адресной правовой, социальной, экономической и иных мер защиты (помощи, трудоустройства) социально уязвимых групп граждан, и в первую очередь женщин и детей;

совершенствование практики применения миграционного и трудового законодательства в целях предупреждения незаконной трудовой миграции;

повышение уровня взаимодействия правоохранительных и специальных органов и пограничных ведомств в охране государственной границы в целях пресечения незаконного пересечения границы мигрантами и потенциальными жертвами торговли людьми;

обмен опытом работы по предупреждению, выявлению, пресечению и раскрытию преступлений, связанных с торговлей людьми;

обучение специалистов органов государственной власти и органов местного самоуправления практическим навыкам, приемам и методам работы по выявлению жертв торговли людьми и оказанию им необходимой помощи;

просвещение и информирование общественности об опасностях торговли людьми, обеспечиваемых государством мерах защиты, а также административных, уголовно-правовых и других мерах противодействия торговле людьми;

создание системы государственных гарантий и практических мер по усилению профилактической направленности образовательной деятельности, в том числе путем информирования учащихся образовательных учреждений об опасностях торговли людьми, выявление и устранение обстоятельств, способствующих беспризорности детей и их девиантному поведению, а также обеспечение профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;

обеспечение занятости жертв торговли людьми;

лицензирование отдельных видов предпринимательской деятельности, при осуществлении которых существует реальная опасность вовлечения потенциальных жертв в торговлю людьми, установление дополнительных требований безопасности к деятельности таких предпринимательских структур.

Анализ современного состояния борьбы с торговлей людьми в Узбекистане показывает, что сформировано законодательство по противодействию торговле людьми и оказанию помощи жертвам этого преступления, разработана программа по повышению эффективности деятельности государственных органов и неправительственных организаций и их взаимодействия в данной сфере [9].

Среди механизмов помощи жертвам торговли людьми наиболее широко распространены горячие телефонные линии, приюты и центры защиты и реабилитации жертв, финансовая и юридическая поддержка, а также кампании по повышению осведомленности. Все страны СНГ предоставляют все или отдельные из перечисленных форм помощи, но не имеют системы мониторинга и оценки для определения эффективности и устойчивости применяемых мер.

References:

1. Конституция Республики Узбекистан от 8 декабря 1992 года (с изменениями и дополнениями по состоянию на 01.05.2023 г.). <https://lex.uz/docs/6445147/>. (дата обращения: 16.09.2024).
2. Маликов М. А. и др. К ВОПРОСУ ОБ ОБРАЩЕНИИ ГРАЖДАН В КОНСТИТУЦИОННОМ ЗАРУБЕЖНОМ ПРАВЕ //HOLDERS OF REASON. – 2023. – Т. 1. – №. 1. (дата обращения: 13.10.2024).
3. Указ Президента Республики Узбекистан от 28 января 2022 г. № УП-60 «О Стратегии развития Нового Узбекистана на 2022-2026 годы». Национальная база данных законодательства, 29.01.2022 г., № 06/22/60/0082, 18.03.2022 г., № 06/22/89/0227; 10.02.2023 г., № 06/23/21/0085; 03.01.2024 г., № 06/24/221/0003.
4. Указ Президента Республики Узбекистан от 11 сентября 2023 г. № УП-158 «О стратегии “Узбекистан-2030”». Национальная база данных законодательства, 12.09.2023 г., № 06/23/158/0694; 29.12.2023 г., № 06/23/214/0984.
5. ООН, Цели в области устойчивого развития. <https://www.un.org/rastainabledevelopment/ru/sustainable-development-goals/>. (дата обращения: 16.09.2024).
6. Принят в новой редакции в соответствии с Законом Республики Узбекистан от 17 августа 2020 года «О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Узбекистан «О противодействии торговле людьми». Собрание законодательства Республики Узбекистан, 2008 г., № 16, ст. 118; 2017 г., № 37, ст. 978; 2019 г., № 2, ст. 47, Национальная база данных законодательства, 24.05.2019 г., № 03/19/542/317.
7. Доклад о торговле людьми за 2023 год: Узбекистан <https://uz.usembassy.gov/ru/2023-trafficking-in-persons-report-uzbekistan-ru> //(дата обращения: 16.09.2024).
8. Подробнее Холходжаев М.К. К вопросу о правовой регламентации миграции /Ўзбекистон Республикасида миграция сиёсатини таъминлаш муаммолари ва ечимлари: Республика илмий-амалий конференцияси материаллари. 2019. –С.142-147.
9. Холова Э.Х., Хусейнова А.А. Закон Республики Узбекистан «О противодействии торговле людьми». <file:///C:/Users/lenovo/Downloads/zakon-respubliki-uzbekistan-o-protivodeystvii-torgovle-lyudmi.pdf>. //(дата обращения: 30.10.2024)